

ОЦІНКА МІГРАЦІЙНИХ РУХІВ УКРАЇНИ НА ТЛІ ТЕНДЕНЦІЙ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ПОШУКИ ШЛЯХІВ ПОЛПШЕННЯ СИТУАЦІЇ

JEL Classification: J13

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті увага сфокусована на сучасних особливостях міграційних рухів як хвиль та умовах їх переростання у міграційні цунамі. Акцентується увага на зростаючих обсягах еміграції українців. Передбачена можливість міграційного цунамі в Україні в найближчі 2-3 роки. Обґрунтовується мотивація праці українців за кордоном. Аналізуються масштаби міграційних рухів в країнах Європи. Зроблено порівняння інтенсивності імміграції та рівня безробіття у країнах Європи та окреслена динаміка кількості виданих перших дозволів на перебування у країнах ЄС. Досліджена структура підстав, достатніх для отримання дозволів на в'їзд до країн Європи, представлених у 2016 р. Розкриті фактори нової хвилі економічно мотивованої еміграції з України. Наголошується на тому, що зростаючі обсяги закордонного заробітчанства на тлі невтішних демографічних прогнозів і тенденцій є значною загрозою національній безпеці країни.

Ключові слова: міграція, міграційні рухи, міграційна хвиля, міграційне цунамі, суспільний поступ, національна безпека країни.

Annotation. The article focuses on the contemporary peculiarities of migratory movements as waves and the conditions of their transformation into a migration tsunami. The emphasis is on the growing volumes of emigration of Ukrainians. The peak of the migration tsunami in Europe and the peculiarities of overcoming it in 2015 are highlighted. The emphasis is on increasing volumes of Ukrainian emigration. The possibility of migration tsunami in Ukraine in the next 2-3 years is foreseen. The economic arguments and the motivation of Ukrainian citizens to work abroad, which is extremely high, are outlined. It is noted that working Ukrainians outside the country often have to be in a precise manner, characterized by instability and doubtful relationships in the labor process, high riskiness, lack of any guarantees. It has been established that the aging of the labor force in Ukraine, when its majority crossed the age-old mark of 40 years, the high age-old mortality rates of persons of the older working-age, the migration outflow of the most active workers in aggregate already formed a rather powerful challenge to the national economy, besides being burdened with military actions in the East. Ukrainian citizens, becoming "a collective hero of the Polish economy", actually solve a number of problems that remained unresolved in their homeland. Apart from the other areas of labor emigration of Ukrainians (for example, the Czech Republic, Hungary, Great Britain, Germany), the amount of their remittances reaches 7% of GDP, which puts Ukraine 24th in the world by the level of investing in the economy of its country. The problem is that more and more Ukrainians earning money are starting to play the role of an investment resource in the host country, and at home they still remain in the state of consumption. A comparison of the intensity of immigration and unemployment in Europe is made and the dynamics of the number of first issued permits for staying in EU countries is outlined. The structure of the grounds sufficient for obtaining permission to enter European countries presented in 2016 is explored. The factors of a new wave of economically motivated emigration from Ukraine are revealed. It is emphasized

that the growing volumes of foreign labor in the face of disappointing demographic forecasts and trends are a significant threat to the national security of the country.

Keywords: migration, migratory movements, migration wave, migration tsunami, social progress, national security of the country.

Вступ

Міграційні процеси у світі вкотре привертають увагу науковців обсягами, структурою, спрямованістю, спонтанністю чи, навпаки, загрожуючою організованістю (т.зв. “міграційні цунамі”, про які ми вже писали [11]). На сучасному етапі, становище кожної країни, населення котрої демонструє значну міграційну активність, суттєво змінюється і у доволі короткий час. У випадку швидкого й адекватного реагування держави спроможні захистити власні національні інтереси і, навіть, отримати вигоду (наприклад, у Китаї впроваджено державну програму цільового інвестування заробітчанських грошей у господарство країни; у Польщі, стимулюючи імміграцію саме з України, покривають високий попит на національному ринку праці й уникають міграційних ризиків посталих перед іншими країнами ЄС; США максимальну вигоду отримують зі світової “круговерті мізків”). У випадку інерційного споглядання за розвитком і результатами міграцій, держава потерпає від втрати людського потенціалу, демографічних перспектив. Фактор української міграції, у силу різних обставин, на сучасному етапі відіграє надзвичайно вагомую роль у суспільному розвитку країни, тому потребує постійного фокусування уваги дослідників, ще й зважаючи на його високу мінливість.

З початку ХХІ ст. вчені заговорили про суспільне, у т. ч. політичне, а також міграційне цунамі (зокрема проф. Любов Шевчук), хоча до цього часу його суть тлумачилася виключно у зв'язку з природними катаклізмами. Демографічні перспективи України, у т.ч. за активного впливу міграційного чинника, оцінює у комплексному демографічному прогнозі колектив авторів за керівництва акад. Елли Лібанової [3]; масштаби, географію й структуру потоків внутрішньо переміщених осіб в Україні досліджує проф. Валетина Смаль [10]. Ґрунтовні дослідження української міграції та напрацювання у напрямку формування міграційної політики притаманні головному науковому співробітнику Національного інституту стратегічних досліджень Олені Малиновській [5], яка активно співпрацює у вказаному руслі з Інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою при Університеті Львівська політехніка [6]. У даному дослідженні ми спробували зосередитися на українозагрозливому становищі, що сформувалося в Україні через значний міграційний відтік найактивнішої частини її населення й особливо у контексті світових міграційних процесів.

Результати дослідження

На зламі ХХ-ХХІ ст. міграційні рухи в світі набули в багатьох випадках форму міграційних цунамі. Міграційні хвилі і міграційні рухи відомі здавна, але, особливо масштабними вони стали останнім часом. На сучасному етапі увесь світ здригнувся від міграційного цунамі, яке сформувала потужна хвиля мігрантів з Африки до Європи. Середземним морем мігранти дістаються берегів Італії, Греції, Іспанії, а звідти перебираються до інших країн. Найбільшу їх кількість у ЄС приймає Німеччина. Стабільну основу міграційних “хвиль” також формують мешканці країн з так званої “східної околиці Європи”, у яких нижчий рівень життя (рис. 1). Весною 2015 р. ЄС затвердив план по боротьбі з нелегальною міграцією, а Єврокомісія прийняла рішення про розподіл мігрантів за квотним принципом поміж країнами ЄС.

Удар цієї міграційної хвилі виявився непосильним для країн ЄС. Імміграція посилила тиск на ринки праці, на системи соціального забезпечення, зросла соціальна напруга у країнах-реципієнах, яка зумовлена значною культурною дистанцією прибулих, а уряди європейських країн і далі ведуть суперечки щодо розподілу мігрантів (Польща останнім часом взагалі відмовляється приймати мігрантів, Німеччина не виключає відмови від Шенгену, Австрія і Угорщина посилюють кордони, відгороджуючись стіною від сусідів, Франція і Британія анонсували створення центрів боротьби з незаконною міграцією, до того ж остання змінила свій зовнішньополітичний курс на основі проведеного 23.06.2016 р. референдуму “*Brexit*”).

Міграційне цунамі докотилося також й до берегів Америки. Так, після терактів у Парижі (13.11.2015 р.) сирійські біженці намагаються проникнути до США через Мексику і Центральну Америку.

У 2016 р. п'ятірку країн ЄС з найбільшою кількістю іммігрантів сформували Німеччина (1,03 млн. осіб), Великобританія (0,59 млн. осіб), Іспанія (0,41 млн. осіб), Франція (0,38 млн. осіб) та Італія (0,30 млн. осіб).

Географія імміграції до країн Європи у 2016 р., структурована за громадянством іммігрантів, підтвердила сталість міграційних трендів. У більшості європейських країн суттєво переважають іммігранти – не-громадяни країн ЄС та Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії; збалансованою виглядає ситуація, що сформувалася у Польщі та Португалії; а найбільш привабливими саме для громадян ЄС виступили Хорватія, Угорщина, Латвія (табл. 1).

Рис. 1. Сальдо міграції у країнах Європи, тис. осіб, 2015 р. [12]

Таблиця 1

Імміграція у країнах Європи, структурована за громадянством, 2016 р.*
 (у дужках вказано відсоток іммігрантів – не-громадян країн ЄС та Ісландії,
 Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії від загальної кількості іммігрантів у відповідній країні)

Країни, у яких переважає імміграція громадян країн ЄС та Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії	Хорватія (45%), Угорщина (44%), Латвія (41%), Литва (30%), Румунія (13%), Словаччина (47%)
Країни, у яких переважає імміграція не-громадян країн ЄС та Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії	Люксембург (94%), Чехія (93%), Австрія (92%), Мальта (92%), Німеччина (89%), Норвегія (89%), Великобританія (87%), Італія (87%), Швеція (87%), Бельгія (85%), Іспанія (85%), Швейцарія (84%), Словенія (83%), Нідерланди (77%), Фінляндія (77%), Греція (74%), Данія (74%), Ісландія (74%), Ліхтенштейн (71%), Ірландія (65%), Франція (63%), Кіпр (80%), Болгарія (56%), Естонія (52%)
Країни, у яких більш менш збалансована імміграція громадян і не-громадян країн ЄС та Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії	Польща (49%), Португалія (50%)

* Складено за : [12]

Ранговий ряд європейських країн у 2016 р. за коефіцієнтом інтенсивності міграції, який вимірюється показником кількості іммігрантів у розрахунку на 1000 мешканців країни, очолили малі за площею країни:

Люксембург, Мальта, Кіпр, Ірландія (рис. 2). Побудувавши рейтинг країн за абсолютним показником ми отримали б подібну картину до рис. 1. Співставлення коефіцієнта інтенсивності міграції з рівнем безробіття у Євросоні, при середньому його рівні у 8%, спонукає шукати пояснень у іншій площині. Очевидно, що орієнтація мігрантів на країну прибуття у Європі визначається не лише наявністю вакансій на її ринку праці, але й рядом інших чинників.

Рис. 2. Коефіцієнт інтенсивності імміграції та рівень безробіття у країнах Європи, 2016 [12]

Динаміка кількості виданих перших дозволів на перебування у країнах ЄС ілюструє висхідний тренд з 2012 р. (рис. 3), з особливо стрімкою його зміною після 2014 р., який став знаковим і для України. Тобто, і українці активніше стали поповнювати лави шукачів “кращої долі” у широкому сенсі на Європейському континенті і не тільки.

Рис. 3. Динаміка кількості виданих перших дозволів на перебування у країнах ЄС [12]

Аналізуючи структуру підстав, достатніх для отримання дозволів на в'їзд до країн Європи, спостерігаємо рівномірний розподіл між трьома найбільшими сегментами: родинні зв'язки, освітні підстави і зайнятість; решту – формують інші причини (рис. 4).

Рис. 4. Структура підстав, достатніх для отримання дозволів на в'їзд до країн Європи, 2016 р. [12]

Кількість незаконно присутніх у ЄС громадян у 2017 р. зменшилася на 37% порівняно з 2016 р. та на 71% у порівнянні з піковим 2015 р. [14]. Загальна ж кількість нелегальних громадян, які не були членами країн ЄС, зафіксована у 2017 р. на позначці 2,155 млн. осіб, що співставно з людністю таких країн як Латвія, Македонія, Словенія. На п'ятірку країн, а саме: Німеччина, Франція, Греція, Сполучене Королівство та Іспанія у 2017 р. припало 71% осіб, які визнали незаконною свою присутність у ЄС.

За оцінками ООН, кількість мігрантів, що живуть за межами рідних країн, за період 1990–2013 рр. зросла на 50%, сягнувши 231,5 млн. осіб, близько 7 млн. з яких, згідно оцінок різних фахівців та експертів, – українці.

Особливості міграційного цунамі 2015 р. дають підстави констатувати його не випадкове виникнення і націленість на ослаблення країн ЄС. Дипломати рекомендували ЄС запровадити оновлену політику розширення і посилення власної політичної ваги та економічної потуги за рахунок таких країн як Туреччина, Сербія та Україна. Проте, стосунки між ЄС і Туреччиною у 2018 р. ускладнилися. Україна працює над вирішенням поставлених перед нею низки вимог; окремим застереженням для ЄС слугують її воєнні дії на Сході країни.

Європейські економісти, у світлі наростання міграційних викликів, радили урядам своїх країн підтримувати економічні реформи у потенційних країнах-донорах робочої сили, насамперед у Східній Європі, превентивно послаблюючи у такий спосіб міграційні настрої населення. Так, у контексті Угоди про асоціацію з ЄС, до України була висунута умова суттєвого підняття рівня мінімальної заробітної плати та запровадження ставок погодинної оплати праці, які б мали виступити своєрідним чинником нівелювання економічної мотивації еміграції. Підняття рівня мінімальної заробітної плати в Україні до рівня 3200 грн з 1.01.2017 р., а з 1.01.2018 р. до рівня 3723 грн та запровадження ставок погодинної оплати (22,41 грн/год. з 1.01.2018 р.), які до того ж були знівельовані інфляцією, самі по собі проблеми зняття міграційної напруги не вирішили.

Нова хвиля економічно мотивованої еміграції з України зумовлена погіршенням ситуації у країні. Найприкріше, що стрімко біднішає саме працююче населення, що гарно репрезентує рис. 5, на якому відображено зміни рівнів середнього заробітку в Україні порівняно з сусідньою Польщею.

Поки обсяги міграційних потоків не настільки значні як у 90-их рр. ХХ ст., але слід враховувати, що основна частина активних мігрантів осіла за кордоном ще за часів попередньої хвилі. Країни-реципієнти української робочої сили в Європі з початку 2000-их рр., а деякі і зараз провадять легалізацію трудових мігрантів, тому щораз більша кількість українських громадян отримують офіційний статус перебування і працевлаштування у Європі. Найбільше українців працює у Польщі, Чехії та Італії.

Демографічні перспективи України до 2050, 2100 рр., як і більшості європейських країн, доволі чітко окреслені і прогнозами ООН, і прогнозами вітчизняних вчених. За найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення в Україні впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Усталені стандарти малодітності, які спричинили значну

втрату демографічного потенціалу, низька тривалість життя, а також значні обсяги еміграції визначать не лише загальне скорочення кількості населення України, але й вагоме скорочення його економічно активної частини. Чи не єдиною можливістю нарощення кількості робочої сили в Україні стає активна імміграційна політика, яку на сучасному етапі вже впроваджують у себе, до прикладу, ті ж Польща і Чехія. Проте, компенсування значного демографічного дефіциту за рахунок масштабної імміграції, неодмінно зумовить виникнення проблеми єдності та внутрішньої рівноваги суспільства, проблеми взаємо-адаптації корінного і прибулого населення (подібні взірці маємо можливість спостерігати у країнах ЄС у режимі реального часу). Вчені [3] рекомендують залучати обмежені групи іммігрантів, що забезпечить уповільнення темпів депопуляції, а також дозволить досягти більш-менш прийняттого співвідношення між платниками податків та утриманцями держави.

Рис. 5. Середньомісячна заробітна плата в Україні й Польщі [8, 13]

В Україні окреслилась також проблема старіння самої когорти робочої сили. Із загальної кількості населення країни в економічно-активному віці станом на 1.01.2018 р. перебувало 29,012 млн осіб (74% від загальної кількості населення). Як помітно з рис. 6, когорта осіб віком 40-70 рр. є більшою порівняно з когортою осіб віком 15-39 рр. і особливо серед міського населення. Якщо ж зважити, що принаймні у віці 15-19 рр. більшість молоді ще не працює, то тенденція старіння робочої сили окреслиться ще виразніше. А з часом вона лише поглиблюватиметься.

Рис. 6. Віковий розподіл економічно активного населення України, % [8]

Вітчизняному ринку праці вже у найближчій перспективі загрожує і гендерний дисбаланс. Високі повікові коефіцієнти смертності чоловічого населення працездатного віку посилюють і так значну сегрегацію українського ринку праці за статтю.

Окремого висвітлення потребує міграційна мотивація й міграційна активність українців на сучасному етапі. Хоча 65% опитаних респондентів засвідчили небажання змінювати країну проживання, кожен четвертий декларує міграційні настрої [9]. З 2005 р. статистика фіксує в Україні позитивне сальдо міграції населення, особливо виразне у 2012 р., з наступною спадною тенденцією (рис. 7). Показово, що найбільше зниження обсягів імміграції до України у 2016 р. співпадає зі зміною тренду міграції у Польщі. Від'їзд поляків за межі своєї країни “компенсують” прибулі українці-заробітчани. Дійшло до того, що українців, кількість яких зараз у Польщі нараховують близько 2 млн осіб, назвали “колективним героєм польської економіки” [1].

Рис. 7. Сальдо міграції населення України й Польщі у динаміці [8, 13]

Згідно масштабного дослідження Національного банку Польщі [2], у цій країні після 2014 р. суттєво змінилися і статевий розподіл українських заробітчан (побільшало чоловіків-робітників; середній вік – 33 роки), і відповідно їхня галузева структура зайнятості. Середній робочий час становить 54 години на тиждень. Змінилася географія українських регіонів-донорів робочої сили: з 2014 року у Польщі побільшало мігрантів зі східних регіонів України – 28% проти 6%, які були раніше. 12% українців переїхали безпосередньо із Луганської та Донецької областей. Іммігранти, у більшості своїй особи з вищою та середньою освітою, зазвичай виконують просту фізичну роботу, що не вимагає кваліфікації. Мінімальний заробіток становить близько 2100 злотих на місяць, або 430 євро (близько 15 тис. грн.), що у 2,5 рази більше за усереднений рівень оплати праці і у 4,3 рази більше за мінімальну заробітну плату в Україні. У структурі витрат зароблених грошей українців домінує позиція “поточні видатки” (32%), яка суттєво випереджає “ремонт або купівлю нерухомості” (19%), “заощадження” (15%), “лікування” (9%) і т.д. Така зміна “витратних” пріоритетів засвідчує цілковиту переорієнтацію на зайнятість поза межами своєї країни.

Зафіксовано також стрімке зростання інтелектуального сегменту трудової міграції (фахівців, викладачів, медиків, кваліфікованих робітників), який стимулюють спрощеним порядком працевлаштування у країні прибуття. Поповнюється даний сегмент і значною кількістю українського студентства, які у більшості своїй, також орієнтуються на майбутнє працевлаштування за кордоном.

У 2015 році українці заробили у Польщі 8 млрд злотих (близько 56 млрд грн), із яких переказали в Україну 5 млрд (близько 35 млрд грн) [2]. Згідно новіших даних, обсяги грошових переказів в Україну з Польщі зростають, проте, синхронно поляки фіксують вагомe зростання випадків купівлі українцями польської нерухомості.

Поки відсутнє висвітлення характеристик іншого міграційного коридору, спрямованого на Чехію. Більшість працюючих у цій країні українців відзначають вищі рівні оплати праці та й вищий рівень поваги з боку працедавців порівняно з Польщею.

У прес-службі Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування стверджують, що за останні п'ять років в Україну було переведено більше 40 мільярдів доларів США заробітчанських

грошей. Така сума відповідає 6,5% українського ВВП. Це менший показник, ніж в Албанії (9%), але більший порівняно з Молдовою (6%, відповідно). За рівнем інвестування заробітчан у ВВП своєї країни Україна займає 24-місце у світі.

До недавнього часу короткострокові човникові поїздки, які були особливо масовими у 1990-х рр., залишалися вигідними для населення прикордонних регіонів з Польщею. За деякими оцінками, в особисту прикордонну торгівлю було залучено від 100 до 200 тис. мешканців прикордонних поселень. Кордон виступав засобом диверсифікації доходів населення й водночас демотиватором виробничої праці на Батьківщині. Заробляючи 20-50 \$ США за один похід до Польщі, “човники”, природньо, не прагнули працювати за українську зарплату [5]. Девальвація гривні, введені недавно Україною митні платежі відчутно “корегують” функціонування прикордонного українсько-польського бізнесу, а більшість її учасників знаходять роботу за кордоном на більш постійній основі.

Підтвердженням слугують проведені дослідження балансу робочої сили у Львівській області, які виявили значний необлікований резерв робочої сили: понад 52% у Львівській області (понад 70% в окремих прикордонних районах області). Якщо посумувати кількість осіб зайнятих у бюджетній зайнятості, зареєстрованих безробітних, зайнятих на малих підприємствах, студентів денної форми навчання, недієздатних осіб, необлікований залишок осіб працездатного віку в області залишається доволі значним. Отримані результати можна з деякою поправкою інтерполювати й на всю Україну.

Висновки

Підсумовуючи сказане, стверджуємо, що все вагоміша частина українців стратегію своєї трудової діяльності пов’язує майже виключно з роботою за кордоном. На цьому ґрунті базується виразний розкол українського суспільства за віссю прекаріат/селаріат (окрім наявного вже за значним майновим розмежуванням). Зростаючі обсяги закордонного заробітчанства на тлі невтішних демографічних прогнозів і тенденцій вже сформували значну загрозу національній безпеці країни.

Анонсування керівництвом країни низки економічних і соціальних реформ, становлення сегменту національної оборони, трансформація структури енерговиробництва, реформування ринку фінансів, модернізація дорожньої інфраструктури і т.д. у сукупності залишають поза увагою демографічні тенденції, які давно вже взято до уваги у Європі. У контексті очікуваного економічного зростання у країні, роблячи ставку на розвиток підприємництва та самозайнятості населення, упускати з поля зору стан робочої сили країни та її високі міграційні настрої вкрай небезпечно.

Список використаних джерел

1. Ганкевич Р. Українських заробітчан назвали “колективним героєм польської економіки” / Роман Ганкевич. [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://zaxid.net/ukrayinskih_zarobitchan_nazvali_kolektivnim_geroyem_polskoyi_ekonomiki_n1448830
2. Іваночко Я. Недооцінений трудовоголік / Ярослав Іваночко. [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://zaxid.net/nedootsineniy_trudogolik_n1412479
3. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 року / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. Е.М.Лібанової. – Київ, Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.
4. Лабінська Г. Міграційні виклики для країн Західної Європи / Г. Лабінська, Л. Шевчук // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Міграція між Україною та ЄС: виклики безвізового режиму”. Львів, 15 грудня 2016 р. – Львів, 2017. – С. 126-132.
5. Міграція в Україні: факти і цифри / упорядник О. Малиновська, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf
6. Міжнародний симпозіум “Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст” // Збірник матеріалів, 3 вересня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 160 с.
7. НБУ прогнозує в найближчі 2-3 роки посилення еміграції з України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/nbu_prognozuye_v_nayblizhchi_2_3_roki_posilennya_emigratsiyi_z_ukrayini_n1450305
8. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

9. Скільки українців задумуються про переїзд в іншу країну : цікаві дані. [Електронний ресурс]. – режим доступу: /https://24tv.ua/skilki_ukrayintsiv_zadumuyutsya_pro_pereyizd_v_inshu_krayinu_tsikavi_dani_n938990

10. Смаль В. Велике переселення: скільки насправді в Україні внутрішньо переміщених осіб і як склалася доля цих людей / Валентина Смаль. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://voxukraine.org/2016/06/30/velyke-pereselennya-skilky-naspravdi-v-ukraini-vro-ua/>

11. Шевчук Л.Т. Наслідки суспільних цунамів в Європі / Л.Т. Шевчук, Г.М. Лабінська, Л.М. Федоришина // Сталій розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. [Гол. ред. д.е.н., проф., академік НААНУ Даниленко А.С.]. Хмельницький. № 3 2016 (32). – Сс. 45-50.

12. Eurostat. Available at : <http://ec.europa.eu/eurostat>

13. Główny Urząd Statystyczny. [Електронний ресурс]. – режим доступу: <https://stat.gov.pl/>

14. Migration enformed in the EU – latest figures. Available at : <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180709-1?inheritRedirect=true>